

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПОВЫШЕНИИ УЧЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»
Самаркандского института экономики и сервиса

Усмонова Наргиза

студентка Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: Данная научная статья исследует важную роль педагогических навыков в повышении учебной эффективности. Путем анализа существующих исследований, применения методов оценки и выявления перспективных направлений развития, статья рассматривает влияние педагогических навыков на учебный процесс и их значение для достижения успеха в образовании.

Ключевые слова: образование, учебный процесс, интерактивные технологии, игровые методики.

В современном образовании педагогические навыки играют ключевую роль в обеспечении качественного обучения и достижении высоких результатов учащихся. Они определяют способность учителя адаптироваться к разнообразным потребностям студентов, создавать стимулирующую обучающую среду и эффективно взаимодействовать с каждым обучающимся.

Педагогические навыки представляют собой совокупность умений, знаний и компетенций, которые позволяют педагогу эффективно взаимодействовать с учащимися и обеспечивать успешный учебный процесс. Эти навыки включают в себя широкий спектр аспектов, начиная от способности планировать и структурировать занятия, заканчивая умением мотивировать и поддерживать мотивацию учащихся.

В настоящее время в развитии педагогической деятельности в Узбекистане и других странах мира педагогические взгляды и учения мировых мыслителей играют значительную роль и имеют позитивное значение. В современных условиях требования общества к образовательным учреждениям действительно растут, и учителю приходится играть ключевую роль в правильном решении этих требований на практике. Учитель является основным исполнителем образовательной программы и ответственным за передачу знаний и навыков учащимся. Его профессионализм, методы обучения и взаимодействие с учащимися напрямую влияют на эффективность учебного процесса и достижение образовательных целей.

Общество предъявляет к учителю следующие основные требований, которые отражают его ожидания от этой ключевой профессии:

- профессионализм и компетентность;
- эмпатия и понимание;
- инновационность и гибкость;
- верность нашим национальным ценностям и традициям;
- иметь обширные знания, осознавать различные знания;
- сотрудничество с родителями и обществом.

Современное развитие науки и техники требует от учителя творческого подхода и способности вдохновлять учащихся на творческое мышление и исследовательскую работу. Постоянное самосовершенствование является ключевым аспектом профессионального роста учителя и обеспечения высокого качества образования.

Образовательная среда постоянно меняется под воздействием новых технологий, научных открытий и социокультурных изменений. Учитель должен быть готов адаптироваться к этим изменениям и постоянно обновлять свои знания и навыки, чтобы оставаться актуальным и эффективным в своей профессиональной деятельности.

Организация занятий с использованием образовательных технологий является актуальным и важным инструментом для создания интересных, эффективных и увлекательных уроков. Использование интерактивных технологий, мультимедийных материалов, интерактивных досок и онлайн-ресурсов помогает привлечь внимание учащихся и сделать уроки более интересными и привлекательными для них. Интерактивные технологии способствует повышению мотивации учащихся к обучению, так как им предоставляются новые возможности для активного участия, самостоятельного исследования и творческого выражения. Это способствует улучшению учебной эффективности и достижению лучших результатов. Так же, помогает подготовить учащихся к цифровому миру и развить навыки информационной грамотности, критического мышления и решения проблем, которые будут им полезны в их будущей карьере и жизни.

На сегодняшний день в ряде развитых стран был накоплен значительный опыт в применении интерактивных методов обучения, которые способствуют повышению образовательной активности и творческого мышления учащихся, а также обеспечивают эффективность образовательного процесса. Интерактивные методы обучения представляют собой подходы к обучению, которые активно вовлекают учащихся в процесс учебы, стимулируют их активность и самостоятельность, а также способствуют глубокому осмыслению учебного материала.

Некоторые из наиболее распространенных интерактивных методов обучения включают:

Обсуждения и дебаты: Учащиеся принимают участие в обсуждении актуальных проблем, аргументируют свои точки зрения, выражают свои мнения и обмениваются аргументами. Дебаты могут способствовать развитию аналитических и коммуникативных навыков, а также критического мышления.

Групповые проекты: Учащиеся работают в группах над общими проектами или заданиями, обмениваются идеями, решают проблемы и создают продукты вместе. Групповые проекты способствуют развитию коллективных навыков, сотрудничества и лидерства.

Игровые методики: Использование игр и игровых ситуаций на уроках помогает учащимся учиться через игру, развивать креативность и фантазию, а также повышать мотивацию к обучению.

Интерактивные технологии: Использование интерактивных досок, онлайн-платформ, цифровых игр и приложений позволяет создавать интерактивные и захватывающие уроки, которые способствуют активной вовлеченности учащихся и улучшают усвоение материала.

Проблемно-ориентированное обучение: Учащиеся решают реальные или вымышленные проблемы, сталкиваются с реальными или имитированными ситуациями, что помогает им применять знания на практике, развивать критическое мышление и принимать взвешенные решения.

Умение применять интерактивные методики, основанные на инновационных технологиях обучения, обучении студентов обучению в сотрудничестве, организации совместной работы и изучении передового педагогического опыта в своей деятельности обеспечивает эффективность каждой педагогической деятельности.

Совершенствование современного образования и организация учебно-воспитательного процесса являются ключевыми задачами для обеспечения качественного и эффективного обучения учащихся. Вот несколько идей, как можно реализовать эти задачи:

Интеграция современных образовательных технологий: Внедрение современных технологий в учебный процесс, таких как интерактивные доски, онлайн-платформы, образовательные приложения и программы, помогает сделать обучение более интересным, доступным и эффективным для учащихся. Это позволяет расширить возможности обучения, персонализировать образовательный процесс и обеспечить учащимся доступ к актуальной информации и ресурсам.

Развитие компетенций XXI века: В образовательном процессе следует акцентировать внимание на развитии ключевых компетенций, необходимых для

успешной адаптации к современному информационному обществу. Это включает в себя навыки коммуникации, критического мышления, сотрудничества, творчества, цифровой грамотности и самоуправления.

Повышение профессиональной компетентности педагогов: Организация регулярных профессиональных развивающих мероприятий, семинаров, тренингов и мастер-классов помогает учителям повышать свою квалификацию, осваивать новые методики обучения и внедрять инновационные подходы в свою практику. Это способствует улучшению качества образования и повышению учебной эффективности.

Стимулирование активной учебной деятельности: Организация уроков с акцентом на активное взаимодействие, исследовательскую деятельность, проблемное обучение и проектную работу помогает учащимся развивать критическое мышление, творческие способности и навыки самостоятельной работы. Это способствует формированию у учащихся устойчивого интереса к обучению и мотивации к достижению успеха.

В целом, совершенствование современного образования и организация учебно-воспитательного процесса требуют комплексного подхода и постоянного внимания к потребностям и интересам учащихся, а также современным трендам и вызовам в области образования. Развитие образования должно быть ориентировано на создание условий для полноценного развития личности каждого учащегося и подготовки их к успешной жизни и карьере в современном мире.

Использованные литературы:

1. Уста-Азизова, Д., Одилова, Д., & Шокирова, Д. (2023). Педагогические навыки в работе педагога к разным ситуациям в ходе обучения студентов. Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании, 1(1), 316–321.
2. Yuldasheva, D. (2022). THE EMERGENCE OF NEW ECONOMIC WORDS AND PHRASES IN THE LEXICAL SYSTEM OF THE MODERN UZBEK LANGUAGE. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 49(10).
3. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.6 Philological sciences).
4. Ибрагимова, М. И., & Рустамова, Д. З. (2024). ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 98-103.
5. Зиёдиллоева, Ф., & Ибрагимова, М. И. (2024). РОЛЬ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Journal of new century innovations*, 44(1), 163-165.